

O'ZBEKISTON
RESPUBLIKASI
TASHQI ISHLAR
VAZIRLIGI

JAHON
IQTISODIYOTI VA
DIPLOMATIYA
UNIVERSITETI

ROMAN-GERMAN TILLARI
KAFEDRASI
O'ZBEK VA RUS TILLARI
KAFEDRASI

TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING MUAMMO VA YECHIMLARI

**ПРОБЛЕМЫ ЯЗЫКОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ**

**PROBLEMS OF LANGUAGE
LEARNING AND WAYS TO SOLVE THEM**

MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

TOSHKENT 2025

Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaning maqolalarini tahlil qilish va chop etishga tavsiya etish uchun tahririyat-noshirlik guruhi:

- Sh. Normatova - O‘zbek va rus tillari kafedrası dotsenti
- V.Mamatkasimova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- N.Sharipova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- Sh.Xasanova - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi
- H.Imamova - Roman-german tillari kafedrası dotsenti
- M.Abduraxmanova - O‘zbek var rus tillari kafedrası dotsenti
- G.Rofiyeva - Roman-german tillari kafedrası katta o‘qituvchisi

MUNDARIJA

JIDU PROREKTORINING ANJUMAN ISHTIROKCHILARIGA QUTLOV NUTQI	7
BOSH MA'RUZALAR	9
G.M. RAHMATULLAYEVA (JIDU).	
К ВОПРОСУ О МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК НЕРОДНОГО В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ	9
ULFET ZAKIR OGLU IBRAHIM (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
THE SPECIFICITIES OF SOCIO-POLITICAL AND MEDIA TRANSLATION FROM FRENCH.....	16
M.A. MALLAYEV (JIDU).	
O'QITISHNING INNOVASION USULLARIDAN BIRI SIFATIDA OLIY O'QUV YURTLARIDA XORIJIY TIL DARSLARIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH.....	20
Sh.U. NORMATOVA (JIDU).	
G'OYADAN NASHRGA: ILMIY MAQOLA YOZISH YUZASIDAN AMALIY KO'RSATMALAR.....	33
V.A.MAMATKASIMOVA (JIDU).	
OLIJ TA'LIM TIZIMIDA XORIJIY TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIJ VA SAMARALI METODLARI	39
M.D. ABDURAXMANOVA (JIDU).	
TA'LIM SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA ZAMONAVIJ ELEKTRON DARSLIKLARNING O'RNI	45

I SHU'BA

ALEJANDRO PEREZ GUTIERREZ (ISPANIYA).	
PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DEL ESPAÑOL EN UZBEKISTÁN	50
H.K. IMAMOVA (JIDU).	
TURK TILINI O'QITISHDA "BUYURMAK" FE'LI MA'NOLARINING BERILISHI XUSUSIDA.....	55

SÜLEYMAN HILMI KIZILDAĞ (TURKIYA).

ÖZBEK ÖĞRENCİLERE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KARŞILAŞILAN
SORUNLAR.....61

M.A. MADRAXIMOVA (JIDU).

KOGNITIV TILSHUNOSLIKDA NUTQ MUAMMOSINING O'ZIGA XOS
XUSUSIYATLARI.....68

A.A. KURGANBAYEVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DEVELOPMENT OF TRANSLATION SKILLS SUPPORTED BY
TECHNOLOGY.....79

N.E.SANOYEVA (ChDPU).

MORFOLOGIK BILIMLARDA MINIMUM VA MAKSIMUMNI BELGILASH
OMILLARI.....85

WANG GUILIAN (JINING NORMAL UNIVERSITY, CHINA).

RESEARCH ON MULTILINGUAL TEACHING OF HISTORY COURSES IN CHINESE
UNIVERSITIES.....93

A.A ATABEKOVA (JIDU)

КАК ЧТЕНИЕ ПОМОГАЕТ РАЗВИВАТЬ КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ДЛЯ БУДУЩИХ
ДИПЛОМАТОВ.....102

II SHU'BA

**K.O'. FAYZIYEVA (OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI HUZURIDAGI
BILIM VA MALAKALARNI BAHOLASH AGENTLIGI).**

INTEGRATING SOFT SKILLS INTO LANGUAGE ASSESSMENT: A PRAGMATIC APPROACH FOR
21ST CENTURY LEARNERS106

M.B. ISAKOVA (IMPULS TIBBIYOT INSTITUTI).

LEXICAL-SEMANTIC STUDY OF MEDICAL TERMINOLOGY IN ENGLISH AND
UZBEK.....111

Z.S. TESHABAYEVA (ChDPU).

MUSTAQIL TA'LIM LOYIHALARI ORQALI TALABALARNING KASBIY MAHORATLARINI
SHAKLLANTIRISH.....115

L. N. TANGRIYEVA (O'zMU)

BADIIY MATNDA BOG'LIQLIK HOSIL BO'LISHIDA LISONIY VOSITALARNING
AHAMIYATI119

Sh.M.ABDUGANIYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
СТУДЕНТОВ.....125

M.D.TURSUNBOYEVA (ChDPU).

BOLALARNI MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIGA IJTIMOIYLASHTIRISHDA OTA-ONA VA
TARBIYACHINING ROLI.....132

Z.S. TESHABAYEVA. (ChDPU).

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA DIFFERENSIAL YONDOSHISHGA ASOSLANGAN TA'LIM
JARAYONINING XUSUSIYATLARI136

M.B.SADIKOVA (JIDU)

ВХОЖДЕНИЕ НОВЫХ СЛОВ В ЛЕКСИКУ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА.....144

S.Yu.SAIDAZIMOVA (JIDU)

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ И ПОНИМАНИЯ ТЕКСТОВ НА ФРАНЦУЗСКОМ
ЯЗЫКЕ.....148

NABILA NABIL TOKHY KANDIL (MISR)

DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORMS AND THEIR IMPACT ON DEVELOPING ARABIC
LANGUAGE TEACHING FOR NON-NATIVE SPEAKERS.....157

F.R.AZIZOVA (JIDU)

CHET TILLARINI O'RGANISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR VA
YECHIMLAR.....163

M.E. KODIROVA (ChDPU).

INNOVATSION TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING
DIDAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....167

N.E.ShARIPOVA (JIDU)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ
РИТОРИКИ.....172

III SHU'BA

N.A. ALTINBAYEV (TDSuU).

TURK TILINI O'QITISHD "OILA" KONSEPTINING O'RNI.....181

O.R. USMONOVA (TDYuU).

CONTEXTUAL VOCABULARY LEARNING IN LEGAL NEWS: A FUNCTIONAL APPROACH TO
TEACHING LEGAL ENGLISH.....187

N.T. ERGESHEVA (TDSuU).

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МОДЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.....194

T.I.URMONOVA (ChDPU).

ZAMONAVIY TA'LIM TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BULAJAK PEDAGOGLARNING KASBIY MAHORATLARINI OSHIRISH ASPEKTLARI.....200

IMRAN ELKHAN OGLU GULIYEV (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).

THE PRAGMATICS OF IRONY AND SARCASM IN FRENCH MEDIA TEXTS.....207

N.A.SAIDOVA (JIDU)

ISPAN TILIDAGI REKLAMALARDA YUMORDAN FOYDALANISH.....212

S.M.ABDULLAYEVA (JIDU)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИИ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ.....220

N.Q. XAYRULLAYEVA (JIDU)

ISPAN TILI O'QITISHIDA TARJIMA MUAMMOLARI: NAZARIY VA AMALIY ASOSLAR.....226

E.A.KURTOVA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ232

PAK SVETLANA VISSARIONOVNA (MOSCOW STATE INSTITUTE OF INTERNATIONAL RELATIONS).

DIGITAL TOOLS FOR TEACHING FOREIGN LANGUAGES: THE CASE OF USING PADLET..... 241

IV SHU'BA

M.S. ISHANJANOVA (ADChTI).

LINGVOKULTURAL KODLARNING NAZARIY TADQIQI.....247

Sh.A. XASANOVA (JIDU).

MADANIYATLARARO ALOQADA XORIJIY TILNING ROLI.....251

G.R. ASATOVA (JIDU).

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА - МОСТ МЕЖДУ ЯЗЫКОМ И КУЛЬТУРОЙ.....257

N.M.MUZAFFAROVA (O'zMPU)

XORIJIY TIL MASHG'ULOTLARIDA TALABALARNI "GAMIFICATION" TEXNOLOGIYASI ORQALI MADANIYATLARARO MULOQOTGA O'RGATISH 264

S.M.ERGASHEVA (TDSHU)

MADANIYATLARARO MULOQOTDA NOVERBAL VOSITALARNING AHAMIYATI.....	268
MATANAT AHMEDOV ALIAGA GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES).	
ПРЕПОДАВАНИЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА КАК МОСТ МЕЖДУ КУЛЬТУРАМИ.....	272
RAHMONOVA NEZRIN SULAYMON GIZI (AZARBAIJAN UNIVERSITY OF LANGUAGES)	
СЕЛЕКТИВНЫЙ ПЕРЕВОД В КОНТЕКСТЕ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ.....	279
Sh. A. ALOVETDINOVA (TDYuU)	
ПРАВОВОЙ СТАТУС ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ВОПРОСЫ ИММУНИТЕТА.....	283

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ПРЕПОДАВАНИИ И ИЗУЧЕНИИ ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКА В МГИМО-ТАШКЕНТ: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ

*Куртова Екатерина Александровна,
преподаватель французского языка,
МГИМО-Ташкент. E-mail:
kurtovaekate68@gmail.com.
+998917820327*

Аннотация: В публикации анализируются преимущества и недостатки использования искусственного интеллекта (ИИ) в преподавании и изучении французского языка студентами МГИМО-Ташкент. Рассматривается, как студенты данного высшего учебного заведения используют ИИ при подготовке к занятиям по дисциплинам «Иностранный язык (французский)» и «Второй иностранный язык (французский)». Приводится соответствующая статистика, основанная на проведении опроса среди студентов. Анализируется использование ИИ при подготовке преподавателя к занятиям.

Ключевые слова: искусственный интеллект (ИИ), французский язык, нейросети, генеративный ИИ, опрос студентов, МГИМО-Ташкент, цифровизация.

Abstract: The publication analyzes the advantages and disadvantages of using artificial intelligence (AI) in teaching and learning French by students of MGIMO-Tashkent. The article considers how students of this higher educational institution use AI in preparation for classes on such disciplines as “Foreign Language (French)” and “Second Foreign Language (French)”. The relevant statistics based on the survey among students is given. The article analyzes the use of AI in the teacher's preparation for classes.

Keywords: artificial intelligence (AI), French language, neural networks, generative AI, student survey, MGIMO-Tashkent, digitalization.

Введение

В последние годы человечество столкнулось с ускоренным развитием технологий в различных сферах и специальностях, особенно в цифровом мире. В частности, речь идет об искусственном интеллекте (ИИ), появление которого считается важнейшей вехой в истории человечества. Многообразие сфер его применения, вероятно, откроет перед человечеством новые перспективы, благодаря ресурсам, которые он экономит: физическим и интеллектуальным. [El Andaloussi, 2025:2]

Развитие цифровых технологий и цифровизация не обошли стороной и Республику Узбекистан. В виду ускоренного развития информационных технологий, в нашей стране была утверждена Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», согласно которой, «в республике реализуются комплексные меры по активному развитию цифровой экономики, а также широкому внедрению современных информационно-коммуникационных технологий во все отрасли и сферы, прежде всего, в государственное управление, образование, здравоохранение и сельское хозяйство.» [УП-6079, Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации, 2020] Следовательно, в последнее время преподаватели высших учебных заведений при осуществлении своей педагогической деятельности, активно изучают перспективы применения в учебном процессе таких инструментов информационных технологий, как ИИ.

В данной публикации автором будут рассмотрены преимущества и недостатки применения ИИ в преподавании и изучении французского языка.

Аналитическая часть

Исследователи из России [Семёнкина, Прусакова, 2025: 385] считают, что технологии ИИ быстро развиваются, и, вероятно, в ближайшем будущем появятся новые разновидности, которые будут внедряться в сферу преподавания иностранного языка.

По их мнению, разнообразные инструменты ИИ применяются в образовании на всех этапах пользовательского пути преподавателя: анализ

данных и разработка курса, подготовка и проведение занятий, подготовка и организация внеаудиторной работы, оценивание, анализ результатов курса и подготовка отчетности. [Семёнкина, Прусакова, 2025: 385]

Автор данной публикации, являясь преподавателем французского языка в качестве основного и второго иностранного языка, время от времени задействует возможности генеративного ИИ (он включает в себя алгоритмы, которые могут создавать новый контент: текст, видео, изображения, аудио. Например, разного рода чат-боты и нейросети: [ChatGPT](#), [DeepSeek](#), [Copilot](#), [Gemini](#), [Gamma](#)) в подготовке к занятиям. Студенты МГИМО-Ташкент, в соответствии с результатами [опроса](#), также прибегают к помощи ИИ в подготовке самостоятельных работ, в том числе, к устному ответу и выполнении домашней работы.

В этой связи, автором, на основе данных зарубежных исследователей, ниже будут проанализированы преимущества и недостатки использования ИИ как преподавателями в процессе преподавания, так и студентами в ходе подготовки к занятиям.

Что касается преимуществ задействования генеративного ИИ при подготовке преподавателя к занятиям, зарубежные специалисты [Du J., Daniel. В. 2024] выделяют следующие:

- доступность чат-ботов;
- эффективность для преподавателя при подготовке к занятию, разработке учебно-методических материалов.

Несмотря на наличие ряда преимуществ, у ИИ, по мнению автора данной статьи, имеются значительные недостатки, которые будут рассмотрены ниже.

Автор публикации считает, что зарубежные исследователи привели данный ряд преимуществ, основываясь на том, что преподаваемый язык – английский. Он является языком мирового общения, в этой связи возникает предположение, что больше всего запросов в нейросетях и чат-ботах совершаются на английском языке, что способствует «лучшей

натренированности» нейросетей, и, как следствие, повышает качество предоставляемого ответа, минимизирует количество ошибок.

Что касается качества информации, предоставляемой ИИ в ответ на запрос на французском языке, автор полагает, что имеются недочеты, которые могут рассматриваться в качестве недостатков.

Приведем в пример запрос автора публикации в чат-боте [DeepSeek](#) на составление тестового задания, состоящего из 10 вопросов с 4-мя вариантами ответов и с ключами:

« Salut ! Peux-tu créer un questionnaire en français avec les questions à choix multiple avec les corrigés (avec 4 variantes de réponses, niveau A1) sur le thème :

10 questions sur les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être : aller, venir, arriver, partir, naître, tomber, rester, mourir, revenir, entrer ? »

Из 10 тестовых вопросов, составленных ИИ на заданную тему, верными были 7, притом качество вариантов ответа оставляло желать лучшего. Соответственно, 30% вопросов были сформулированы некорректно, в вариантах ответов и в ключах были обнаружены ошибки, как, например:

Ils (naître) _____ en 2000.

- a) suis né(e)
- b) es né(e)
- c) est né(e)
- d) sont né(e)s

Réponse : d) sont né(e)s

Верный, по данным ИИ, ответ, некорректен, поскольку в соответствии с правилами согласования причастий прошедшего времени (*participes passés*) для глаголов, спрягающихся с *être*, последние согласуются в роде и числе с подлежащим. В данном предложении подлежащее – **ils** соответствует форме 3 лица множественного числа в мужском роде. Так, наличие в варианте «правильного ответа» опции с *-e* – неверно, поскольку наличие *-e* свидетельствует о том, что подлежащее – женского рода.

Это лишь один пример использования ИИ при составлении заданий для студентов. Исправление ошибок в заданиях, составленных ИИ может, по

мнению автора статьи, занять продолжительное время, что несомненно, является недостатком.

Схожие недостатки приведены и зарубежными специалистами:

– неудовлетворительное качество информации, предоставляемой чат-ботами – наличие ошибок, необходимость доработки ответов и проверки фактической стороны данных, так как часто происходит фальсификация данных, даются ссылки на несуществующие источники. Бот не всегда может выполнить задание в соответствии с его условиями;

– необходимость точно сформулированных запросов, что требует нескольких попыток;

– ошибки исправляются ботом не всегда корректно;

– бот неспособен находить и корректировать ошибки, связанные с неверным пониманием сути задания;

– работает только с электронным форматом – письменные задания требуют переноса в цифровой формат с помощью конвертеров, что весьма трудоемко.

[Кондрахина, Петрова, 2024: 362; Семёнкина, Прусакова, 2025: 387]

Рассмотрим использование ИИ студентами МГИМО-Ташкент. Автором данной публикации был проведен опрос среди студентов, изучающих французский язык в качестве основного и второго иностранного языка. Согласно результатам опроса, около 17% студентов регулярно используют при выполнении д/з, подготовке к занятиям. (Приложение 1).

Как часто вы используете ИИ при выполнении д/з, подготовке к занятиям?
30 ответов

Приложение 1.

При этом, лишь 10% респондентов полагают, что эффективность выполнения д/з с помощью ИИ выше 90% (Приложение 2).

По-вашему мнению, насколько эффективна подготовка д/з, подготовка к занятиям с помощью ИИ?
30 ответов

Приложение 2.

Автор данной публикации считает, что при оценке работы, проделанной студентами, преподавателю не составляет труда определить, был ли использован ИИ при подготовке устно ответа, либо письменного д/з.

Зарубежные специалисты [Семёнкина, Прусакова, 2025: 387-388] говорят о таких преимуществах использования ИИ студентами, как:

- доступность чат-ботов;
- возможность получения информации, изложенной более простым языком;
- экономия времени и сил при подготовке заданий;
- возможность улучшить иноязычные речевые умения (дополнительная языковая практика, возможность расширять словарный запас, симуляция живого общения и проч.);
- повышают заинтересованность и мотивацию к обучению иностранным языкам;
- обеспечивают комфортную среду обучения, способствуют снижению уровня тревожности и скованности, преодолению языкового барьера.

Среди трудностей в использовании чат-ботов и нейросетей выделяют:

– высокий риск академической нечестности и плагиата, при этом отмечается низкий уровень осознания студентами правил авторской этики и проблемы плагиата [Сысоев, Филатов, 2023:295].

– неудовлетворительное качество информации, предоставляемой чат-ботами – наличие ошибок, необходимость доработки ответов и проверки фактической стороны данных, так как часто происходит фальсификация данных, даются ссылки на несуществующие источники; [Семёнкина, Прусакова, 2025: 387-388]

– студентами отмечается узнаваемый стиль изложения, наличие большого количества повторов и шаблонных фраз; [Семёнкина, Прусакова, 2025: 387-388]

– использование чат-ботов отрицательно влияет на собственное мышление обучающихся – существует риск потери способностей к критической и аналитической работе с информацией; может возникнуть иллюзия отсутствия необходимости повышать свой словарный запас, развивать навыки и умения письменной речи [Семёнкина, Прусакова, 2025: 387-388]

Выводы

В настоящее время все чаще речь заходит о том, что развитие ИИ представляет угрозу существованию целого ряда профессий, среди которых называют и преподавателей высших школ, в том числе преподавателей иностранного языка. [Кондрахина, Петрова, 2024:361]

Так, появление чат-бота ChatGPT на франкоязычных просторах в декабре 2022 года вызвало обеспокоенность, в частности, в сфере образования. Его использование студентами при выполнении самостоятельных работ вызвало беспокойство преподавателей, усилив подозрения в недобросовестном выполнении студентами заданий и сдаче экзаменов. Кроме того, по мнению специалистов, перспектива выхода использования ИИ из-под контроля, а также потеря преподавателями контроля над выполнением

студентами работ, представляют собой серьезную угрозу. [Acerra, Gervais, Petit Jean, 2024:5-6]

Автор данной публикации считает, что в рамках учебного процесса ни студенты, ни преподаватели не должны злоупотреблять использованием ИИ, поскольку это может повлечь серьезные последствия как для студентов (снижение уровня критического мышления, ухудшение памяти), так и для преподавателей (увеличивается вероятность не заметить ошибки, допущенные ИИ, что может повлиять на качество работы). Тем не менее, стоит помнить, что ИИ в определенной степени может быть полезен обеим сторонам.

Литературы:

1. B. El Andaloussi, L'intelligence artificielle dans l'enseignement apprentissage des langues : Cas de l'application Duolingo. // SHS Web of Conferences 214, 01020 (2025) https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2025/05/shsconf_cifem2024_01020.pdf
2. Du J., Daniel B. K. Transforming language education: A systematic review of AI-powered chatbots for English as a foreign language speaking practice // Computers and Education: Artificial Intelligence. 2024. Vol. 6.
3. E. Acerra, B. Gervais, AM. Petit Jean, Quelle place pour l'intelligence artificielle dans la classe de français ? Le français aujourd'hui. // Des robots dans la classe. №226, 5-12, (2024) <https://shs.cairn.info/revue-le-francais-aujourd-hui-2024-3-page-5?lang=fr>
4. И.А. Семёнкина, П.В. Прусакова, Применение инструментов искусственного интеллекта в преподавании иностранного языка: теоретический обзор // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 384-392, (2025). Том 18. Выпуск 1. <https://philology-journal.ru/article/phil20250056/fulltext>
5. Н.Г. Кондрахина, О.Н. Петрова, Использование возможностей искусственного интеллекта для преподавания иностранных языков: новая реальность// МИР НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ОБРАЗОВАНИЯ. № 1

(104) 2024 <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vozmozhnostey-iskusstvennogo-intellekta-dlya-prepodavaniya-inostrannyh-yazykov-novaya-realnost/viewer>

6. П.В. Сысоев, Е.М. Филатов, ChatGPT в исследовательской работе студентов: запрещать или обучать? // Вестник Тамбовского государственного университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023в. Т. 28. № 2, с. 276-301. <https://cyberleninka.ru/article/n/chatgpt-v-issledovatel'skoy-rabote-studentov-zapreschat-ili-obuchat?ysclid=maqrwfedu3843004096>

7. УП-6079, Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030» и мерах по ее эффективной реализации, 2020. <https://lex.uz/ru/docs/5031048?ONDATE=06.10.2020&ONDATE2=02.04.2021&action=compare>